

EMÍLIO HENRIQUE BAUMGART: O PAI DO CONCRETO ARMADO NO BRASIL

Juliano Caldas de Vasconcellos

Arquiteto e Urbanista, Mestre. Feevale/ PROPAR-UFRGS
Avenida Caçapava, 191/201. Porto Alegre. CEP: 904460-130. Fone/fax (51) 30294114
jcvasc@feevale.br

EMÍLIO HENRIQUE BAUMGART: O PAI DO CONCRETO ARMADO NO BRASIL

O artigo pretende fazer um relato da vida profissional e das estruturas calculadas/ projetadas pelo engenheiro brasileiro Emílio Henrique Baumgart.

Seu trabalho no campo do concreto armado abriu novas perspectivas para a utilização da técnica construtiva, sendo autor do projeto de estruturas de obras pioneiras da engenharia brasileira. Dois de seus projetos tiveram significado mundial sob o aspecto do avanço da técnica: o edifício A Noite, na praça Mauá no Rio de Janeiro, que com seus 24 andares se tornou na época o mais alto do mundo em estruturas de concreto armado; e a ponte sobre o Rio do Peixe, entre Herval d'Oeste e Joaçaba. A ponte possuía o maior vão livre conhecido na época (68,5m) e foi construída por um método revolucionário devido a sua altura em relação ao rio e às suas repetidas cheias. Outro projeto representativo da personalidade inovadora de Baumgart é a concepção da estrutura do Ministério da Educação e Saúde Pública, arquitetura de Lucio Costa e equipe, onde uma das características inéditas foi a adoção de reforços invertidos na periferia dos pilares possibilitou a execução de uma laje plana na base.

Também é importante listar e detalhar com mais atenção outros trabalhos do engenheiro no campo das obras arquitetônicas no Brasil. Baumgart foi autor de mais de 500 projetos estruturais (reservatórios, hangares para aviões, oficinas, armazéns, flutuantes, piscinas e mais de uma centena de viadutos e pontes).

Palavras-chave: concreto, engenharia, Baumgart

ABSTRACT

The article is a report of life and structures calculated / designed by brazilian engineer Emilio Henrique Baumgart.

His work, in the field of reinforced concrete, opened up new prospects for the constructive use of the technique, and author of the design of structures for the pioneering works of Brazilian engineering. Two projects had global significance under the aspect of the art: the building called "A Noite", the square Maua in Rio de Janeiro, which with its 24 floors at the time became the highest in the world of reinforced concrete structures, and bridge on the Rio do Peixe, between Herval d'Oeste and Joaçaba. The bridge will have the largest free span in the world (68.5 m) and was built by a revolutionary method because of its height from the river and its repeated floods. Another project representative of the personality of Baumgart is the innovative design of the structure of the Ministry of Education and Public Health, architecture of Lucio Costa and team, where one of the novel feature was the adoption of reinforcements reversed on the periphery of the pillars enabled the implementation of a flat slab the base.

It is also important to list more attention to detail and other work of the engineer, who was the author of more than 500 structural projects (tanks, hangars, garages, warehouses, floating, swimming pools, etc. and more than a hundred bridges and viaducts).

Keywords: concrete, engineering, Baumgart

EMÍLIO HENRIQUE BAUMGART: O PAI DO CONCRETO ARMADO NO BRASIL

“Baumgart não somente foi o primeiro brasileiro a participar da transferência da tecnologia do concreto armado da Alemanha para o Brasil, mas também, por sua genialidade, desenvolveu e suplantou o que na época se fazia no estrangeiro.”
(VASCONCELOS, 1985)

Emilio Henrique Baumgart (fig. 1), notável engenheiro brasileiro, conhecido como “o pai do concreto armado no Brasil”, nasceu em Blumenau, Santa Catarina em 25 de Junho de 1889 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de Outubro de 1943, vítima de ataque cardíaco ao sair de casa para o trabalho.

Na época em que nasceu em Santa Catarina se falava mais o alemão do que o português. Por este motivo, Baumgart se expressava melhor no alemão e, em suas notas particulares, escrevia sempre em alemão. As operações aritméticas que fazia eram sempre em alemão, como havia aprendido na infância. Isto contribuiu de modo favorável ao solicitar estágios, alguns anos mais tarde, em firmas de origem alemã que construíam no Rio de Janeiro.

Era filho de Gustavo Baumgart e de Matilde Odebrecht Baumgart. Esta era filha do conhecido engenheiro do Estado, Emilio Odebrecht. A grande firma construtora brasileira, sediada em Salvador, Construtora Norberto Odebrecht, foi fundada por um primo de Emilio Baumgart, alcançando grande fama com seu enorme acervo de realizações em todo o Brasil. O pai de Norberto, Emilio Odebrecht Jr, era apontador de obra e também tio de Baumgart.

Baumgart fez seus primeiros estudos no Ginásio São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, indo para o Rio de Janeiro em 1911 para ingressar na então Escola Politécnica (atual Faculdade de

Fig. 1 - Emilio Henrique Baumgart: À esquerda, aos 18 anos de idade em sua cidade natal, Blumenau/SC. Acima à direita, em 1918 na ocasião de sua formatura pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Abaixo, já como um dos maiores engenheiros da história do concreto armado no Brasil. [CONCRETO, nº75 jun de 1945]

Fig. 2 - Emilio Baumgart: Ponte Maurício de Nassau, no Recife/PE, 1913. Primeira ponte feita em viga contínua e sem juntas de dilatação. [CONCRETO nº75 jun de 1945]:195

Fig. 3 - Emílio Baumgart: Hotel Gloria, Rio de Janeiro, 1922. Cálculo estrutural. [Disponível em <<http://www.brazils-hotels.com/images/glorioex1.jpg>> Acesso em 17 ago. 2003]

Fig. 4 - Emílio Baumgart: Copacabana Palace, Rio de Janeiro, 1923. Cálculo Estrutural. [BOECHAT, 2000. 182p]

Fig. 5 - Arq. Roberto Capello e Eng. Emílio Baumgart: Edifício Salic em Porto Alegre. Cálculo e detalhes da estrutura. Execução: Companhia Construtora Nacional S.A. [CONCRETO, nº 75 jun 1945]:187

Engenharia da UFRJ). Custeou seus estudos lecionando ao mesmo tempo no Ginásio São Bento e trabalhando desde o segundo ano, na construtora L. Riedlinger (precursora da Companhia Construtora Nacional), onde em 1913 elaborou alguns dos primeiros projetos em concreto armado do Brasil, como a ponte Maurício de Nassau no Recife (fig. 2).

Formou-se Engenheiro Civil em 1919 e lecionou no curso de Arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes, ministrando a disciplina de “Sistemas e detalhes de construção, desenho técnico, orçamentos e especificações” no ano de 1931. Baumgart foi o segundo professor titular desta cadeira, onde se estudava a “estereotomia do ferro, da madeira, os seus diferentes sistemas de construção, aplicações e detalhes de esquadrias, tesouras, estruturas metálicas, concreto armado e suas aplicações, desenho técnico orçamento e especificações”, conforme esclarecia o respectivo programa.¹

Seus projetos estruturais abriram novas perspectivas para a utilização do concreto armado, tendo sido autor do cálculo estrutural de obras pioneiras da engenharia brasileira. Dois de seus projetos tiveram significado mundial: o edifício A Noite, na Praça Mauá no Rio de Janeiro, que com seus 24 andares se tornou na época o mais alto do mundo em estruturas de concreto armado; e a ponte sobre o Rio do Peixe, entre Herval e Cruzeiro, hoje denominada Emilio Baumgart, com o maior vão livre conhecido na época (68,5m) foi executada por um método revolucionário devido a sua altura excessiva e às repetidas cheias. A concretagem foi feita da margem para o centro em balanços progressivos, sem auxílio de andaimes e escoramentos, fato inédito na história do concreto armado.

De cerca de 300 projetos de estruturas para grandes edifícios², podem ser citados o Hotel

1. CONCRETO nº75, jun 1945 p.177.

2. Além dos projetos citados, Emílio Baumgart projetou as mais variadas estruturas para cerca de 500 diversas obras: reservató-

Glória (fig. 3), o Copacabana Palace (fig. 4), O Cinema Capitólio (primeiro arranha-céu do Rio de Janeiro em 1924) o Teatro João Caetano, o primeiro hangar construído no Rio de Janeiro, no Campo dos Afonsos, Papelaria União, Edifício Guinle, Albergue Noturno, Edifício Roxy (com a cúpula de 36,2m de diâmetro e apenas 7cm de espessura) o Ministério da Educação e Saúde Pública (pioneiro sistema de lajes com cogumelo invertido - fig. 6a), todos no Rio de Janeiro. Destacam-se ainda o Edifício Salic em Porto Alegre (fig. 5), o Cine Teatro Brasil em Belo Horizonte e a sede do Banco do Brasil em São Paulo.

Não obstante o grande conhecimento de Emilio, poucos queriam aceitar o concreto em grandes construções. Emilio encontrou sempre enorme oposição por parte dos clientes e dos próprios engenheiros, que iriam construir seus projetos. Por isso julgou que precisaria ele próprio executar as estruturas se quisesse continuar com as obras.

“Visitando a Alemanha, em 1928, para verificar e desenvolver algumas de suas idéias sobre o concreto armado, Baumgart voltou desiludido porque chegou a convicção de que o Brasil, pelo seu adiantamento na técnica do concreto armado, começava a emancipar-se da tutela européia,

rios, hangares para aviões, oficinas, armazéns, flutuantes, piscinas, etc e mais de uma centena de viadutos e pontes. [CONCRETO nº55, out 1943]:107

Fig. 6 - Emílio Baumgart: Ponte sobre o Rio do Peixe, em Erval /SC, 1930. Com vão de 68,5m foi construída totalmente livre de escoramento. [Engineering News-Record, ago de 1931]:209

Fig. 6a -Lucio Costa, A. E. Reidy, Carlos Leão, Ernani Vasconcellos, Jorge Machado Moreira e Oscar Niemeyer (arquitetura). Emílio Baumgart (cálculo estrutural): Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Fachada norte. [VASCONCELLOS, 2004]

todos os engenheiros e arquitetos da época”.

O caso do edifício “A Noite”

A atual sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI no Rio de Janeiro (antigo edifício do jornal A Noite - fig. 9) é projeto arquitetônico de Joseph Gire, arquiteto francês que alguns anos antes projetara o Copacabana Palace. Tanto o hotel como o A Noite materializaram novas referências para o desenvolvimento arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro.

Este edifício, calculado por Emílio Baumgart em 1928, foi construído por Gusmão, Dourado & Baldassini. Previsto com 22 pavimentos, teve posteriormente um acréscimo de mais dois pavimentos, não servidos pelos elevadores.

Este edifício foi, na sua época, a maior construção estruturada em concreto armado no mundo. São art-deco as referências de sua área externa, bem como as das áreas internas de uso comum, essas últimas já bastante desfiguradas por sucessivas reformas mal-conduzidas.

A evolução do A Noite foi paradoxal. Da mesma forma que o Copacabana Palace, o edifício em si foi um sucesso. Associando o poder econômico das grandes empresas nele instaladas ao glamour de sediar o meio de comunicação mais poderoso da época – a Rádio Nacional, o prédio se viu revestido por um prestígio sem concorrentes. Os badalados restaurantes no térreo e no terraço superior, além da vista para a Baía da Guanabara, completavam o cenário. No seu apogeu, durante as décadas de 30 e 40, o edifício tinha, na área comercial, renome equivalente ao do Copacabana no setor de hotelaria. Esse brilho, porém, e a diferença do ocorrido com a área de entorno do hotel, não foi suficiente para gerar um núcleo de negócios sofisticado nas vizinhanças da Praça Mauá. Talvez faltasse à cidade maior força econômica ou, por outra, a conseqüência de sua localização se fizesse sentir. O fato é que a construção de prédios

Fig. 9 - Arq. Joseph Gire e Eng. Emílio Baumgart: Edifício A Noite, 1928. Destoante do conjunto urbano que lhe circunda, o edifício é visto, na perspectiva aérea acima, em fase de conclusão (1930). [<http://www.inpi.gov.br/inpi/conteudo/edifici2.htm> acessado em 06.04.03.]

Fig. 10- Joseph Gire e Emílio Baumgart: Em 1928, com o prédio em fase intermediária de construção, a Praça Mauá encontra-se decorada para uma recepção a navios americanos. [<http://www.inpi.gov.br/inpi/conteudo/edifici2.htm> acessado em 06.04.03.]

Fig. 11 - Emílio Baumgart: Edifício "A Noite". Formas do teto do 1º andar. Desenho original de Baumgart contendo os reforços projetados em 16 de abril de 1931 para o contraventamento dos pilares.[VASCONCELOS, 1985]:190

comerciais mais requintados no centro do Rio deu-se em outras paragens. A Praça Mauá foi sendo vista, progressivamente, como um logradouro de segunda classe e a decadência física do A Noite acompanhou esse ritmo.

O edifício possui planta retangular com 18,20 x 65m, com um eixo de simetria e apenas 3 filas de pilares. Existem diversas peculiaridades interessantes, a respeito do projeto da estrutura, que convém lembrar: o primeiro detalhe curioso se refere às lajes. Estas são todas muito grandes, com 5 x 6,7 e 5 x 9,5m com apenas 7cm de espessura, contínuas no sentido da menor dimensão.

Pela NB-1178 a espessura mínima deveria ser 12cm para dispensa de verificação de flecha. Está, portanto, em flagrante desacordo com nossa norma atual e com maior razão ainda, com as normas da época. Baumgart, entretanto usou de um estratagema para redução da espessura: mísulas de 10,4 x 42cm junto às vigas de apoio. As mísulas, porém, não são retas: apresentam dois degraus.

As lajes são armadas com barras finas de aço CA25 de diâmetro $\varnothing 1/4$ " com pequeno espaçamento (5 cm). Uma curiosidade que atesta a intuição de Baumgart: as suas infrações às normas em vigor eram sempre cercadas de cuidados especiais mostrando completo domínio do que fazia. No caso, além das mísulas que usou também com efeito decorativo, adotou armaduras peculiares como se mostra na fig. 11.

Um simples cálculo mostra que as poucas barras finas acrescentadas, com reduzido comprimento (1,60m) são suficientes para aumentar de 10% a capacidade resistente da laje.

Em razão do contraventamento Baumgart concentrou os reforços em apenas dois pórticos transversais. O edifício possui 65m de largura. Baumgart escolheu dois pórticos distantes 25m de cada extremidade. A distância entre eles ficou portanto igual a 15m. Esses dois pórticos ficaram próximos aos poços de elevadores e caixas de escada. Eram os únicos lugares onde era possível ligar transversalmente todos os pilares, deixando livres apenas duas passagens, respectivamente com 1,60 e 2,00m.

Cada laje funciona no plano horizontal como uma imensa viga de 18,20m de altura e 7cm de largura, com o comprimento total de 65m. Essa viga se apóia nos dois pórticos, com 25m de balanço de cada lado. Os pórticos enrijecidos são na verdade imensas vigas em balanço, engastadas nas fundações, possuindo em todos os pavimentos aberturas de 1,6 x 2,7 e 2 x 2,7m. A figura 2.33 mostra como foi feito o encamamento dos pilares para a realização desses pórticos, com projeto de 16 de abril de 1931, portanto com o edifício já terminado.

O reforço da estrutura no 22º pavimento

Em 1935 a administração do edifício desejou aproveitar a laje de cobertura do prédio, sobre o 22º pavimento, como terraço acessível com

Fig. 12 - Emílio Baumgart: ampliação do edifício "A Noite". Vista da pérgola após a conclusão dos trabalhos de reforço estrutural. As cortinas das janelas ocultam o auditório da Rádio Nacional. [CONCRETO nº75 jun de 1945]:183

Fig. 13 - Emílio Baumgart: ampliação do edifício "A Noite". Diagrama de momentos das lajes. A linha mais delgada corresponde ao diagrama para a carga morta; a linha mais forte determina o diagrama final. [CONCRETO nº75 jun de 1945]:186

Fig. 14 - Emílio Baumgart: ampliação do edifício "A Noite". Corte da estrutura reforçada. As partes tracejadas definem os elementos a serem feitos. [CONCRETO nº75 jun de 1945]:185

restaurante e pista de dança (fig. 12). Mais tarde a Rádio Nacional se instalou nesse pavimento. O terraço criado na cobertura do novo andar recebeu um alpendre e uma melhoria das instalações da casa de máquinas⁴. Acima desta, na cota 104,75m acima da calçada foi construído um posto de observação do tráfego do porto do Rio de Janeiro. O acréscimo de carga na laje de cobertura, com essa reforma, foi de 300% na carga viva prevista na confecção da estrutura e quase 100% de acréscimo na carga total. Os esforços atingiam, dessa forma, valores que a estrutura não poderia suportar sem um reforço, uma vez que as lajes eram de espessuras diminutas e as vigas venciam grandes vãos.

A solução adotada foi de suspender a laje de cobertura situada no 23º andar (cota 99,24m) nas vigas do alpendre mediante execução de 3 pilares que trabalham como tirantes. A fig. 14 esclarece a solução adotada fornecendo a disposição do vigamento. A fig. 13 mostra a solução e o respectivo diagrama de momentos fletores, podendo-se notar que não chega a existir momento negativo no novo apoio assim criado. A laje tinha uma espessura de 6cm para um pano de 2,28m x 5m. Foi colocada uma

4. As opções para resolver a questão dos dois pavimentos adicionais eram duas: a primeira seria a execução de uma nova estrutura, que apesar de aproveitar alguns elementos existentes, fosse capaz de absorver todas as cargas. A segunda seria um reforço da estrutura existente, capacitando-a para receber a sobrecarga. Através dos elementos que faziam parte do plano arquitetônico da ampliação, resolveu-se pendurar a laje do 23º pavimento nas vigas do pergolado. [CONCRETO nº75]:184

viga dividindo este painel, apoiando-se nas vigas principais, calculadas como contínuas para receberem a carga viva das lajes. A maior dificuldade era o reforço do vão principal. Nas vigas existentes foram concretadas duas vigas, uma de cada lado, o que permitiu trazer uma armação permitindo a viga resistir bem a tração proveniente do quadro superior. Além disto, nelas deviam ficar embutidos os ferros dos tirantes de suspensão.

Hoje em dia sabe-se qual a conseqüência da realização de um reforço nas condições mencionadas, com a redistribuição de cargas como conseqüência das deformações diferidas do concreto, mesmo para as cargas que já estavam aplicadas na ocasião. A estrutura, entretanto aceitou sem apresentar qualquer defeito o reforço imaginado e executado sob a fiscalização direta de Emílio Baumgart.

Fig. 15 - Emílio Baumgart: Edifício "A Noite". Desenho parcial reproduzido do desenho original de Baumgart com o título: "A NOITE - Lajes: armação" onde o autor superpôs as charneiras plásticas.[VASCONCELOS, 1985]:191

BIBLIOGRAFIA

BOECHAT, Ricardo. *Copacabana Palace: um Hotel e Sua História*. Rio de Janeiro: DBA, 2000. 182p

CAIXETA, Eline Maria Moura Pereira. *Afonso Eduardo Reidy: "o poeta construtor"*. Barcelona: Tese de Doutorado, 1999.

CONCRETO, "EmilioHenrique Baumgart". *Concreto*. Rio de Janeiro. nº75 jun 1945.

COSTA, Lucio. "*Ministério, da participação de Baumgart à revelação de Niemeyer.*" Projeto. ago. 1987, n. 102: p. 158-160.

VASCONCELLOS, Juliano Caldas de. *Concreto Armado, Arquitetura Moderna, Escola Carioca: levantamentos e notas*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR), 2004 313p.

VASCONCELOS, Augusto Carlos. *O Concreto no Brasil: recordes, realizações, história*. São Paulo: Copiare, 1985.